

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ, büyüyen bir topluluk tarafından yönlendirilen, dünyanın dört bir yanından çeşitli açık erişim dergilerinin benzersiz ve kapsamlı bir indeksidir. Kaliteli içeriğin herkes için çevrimiçi olarak açık bir şekilde erişilebilir olmasını sağlamayı taahhüt eder.

Misyon & Vizyon

DOAJ'ın misyonu, tüm disiplinlerde, coğrafyalarda ve dillerde kaliteli, hakemli, açık erişimli bilimsel araştırma dergilerinin görünürlüğünü, erişilebilirliğini, itibarını, kullanımını ve etkisini artırmaktır. Yüzde yüz bağımsızlık taahhüdünde bulunan DOAJ, birincil hizmetlerinin ve meta verilerinin herkese açık kalmasını sağlar. DOAJ, akademik ekosistemde eşitliği ve çeşitliliği teşvik ederek, güvenilir araştırmalara küresel olarak engelsiz bir şekilde erişilmesini sağlar ve daha kapsayıcı ve şeffaf bir bilgi paylaşım ortamına katkıda bulunur.

DOAJ'dan kimler faydalanabilir?

- Yayıncılar, Kütüphaneler, Dergiler, Editörler
- Fon Verenler, Karar Vericiler, Hükümetler
- Okurlar, Yazarlar, Bilim İnsanları, Araştırmacılar, Bilim Gazetecileri ve genel olarak toplum

DOAJ'a dahil olmak için hangi dergiler başvurabilir?

Dünyanın dört bir yanından - tüm dillerde - yüksek kaliteli, hakemli, açık erişimli, köklü bilimsel dergiler DOAJ'a dahil olmak için başvurabilir.

Başvuru sahibi (yayıncı/editör) derginin temel kriterlere uygunluğunu kontrol ettikten sonra DOAJ'da bir profil kaydı yapar ve online başvuru formunu doldurur.

Talep üzerine eğitim ve destek sağlanmaktadır.

Bilimsel dergilere olan güveni korumak mı?

DOAJ'da, bilimsel yayıncılığın bütünlüğünü sağlamak yaptığımız işin merkezinde yer almaktadır. Kalite Ekibimiz, güvenilir, yüksek kaliteli açık erişim dergilerinden oluşan bir dizin oluşturarak araştırmacıların, kütüphanelerin ve fon sağlayan kuruluşların araştırma yayınlamak ve bunlara erişmek için güvenilir kaynakları belirlemelerine yardımcı olmaktadır. DOAJ, titiz kalite standartlarını koruyarak, listelenen dergilerin itibarını artırır ve akademik yayıncılık ekosisteminde güveni güçlendirir.

Kapsamlı incelemelerimiz beş temel alana odaklanmaktadır:

- **Şeffaflık:** Açık yayın kurulu detayları, sahiplik ve politikalar.
- **Yayın Kurulu:** Doğrulanmış kimlik bilgileri ve uygun uzmanlık.
- **Hakemlik Süreci:** İçerik güvenilirliğini sağlayan sağlam ve adil süreçler.
- **İtibar:** Yanıltıcı ölçümlerden/indekslerden ve yanlış iddialardan kaçınma.
- **Yönetim:** Titiz gözetim ve editöryal bağımsızlık.

DOAJ dergilerinin uyduğu temel kriterler hakkında daha fazla bilgi edinin:

<https://doaj.org/apply/guide/>